

Federico Asiss González, *Nobles defensores. Señorío, caballería y justicia en el pensamiento de don Juan Manuel*, San Juan: Editorial UNSJ, 2023, 455 pp. ISBN 978-987-8395-46-3.

Con prólogo de Leonardo Funes, que lo califica como “firmemente anclado en las corrientes más actuales de la investigación humanística, por su perspectiva interdisciplinaria” (p. 13) y lo encuadra en la “historia intelectual” (p. 13), este libro de Asiss González, sobre el pensamiento de don Juan Manuel, nos propone un estudio que se desarrolla en una introducción y ocho capítulos que pueden reagruparse en tres grandes bloques de cuatro, tres y un capítulo: el primero, dedicado a la red de relaciones en que participaban los aristócratas, su lógica jerárquica y sus elementos constitutivos (poder, linaje, amistad); un segundo bloque que se aboca al diseño del perfil del caballero manuelino, y un último bloque que se centra en la justicia como concepto clave del pensamiento de don Juan Manuel.

En la introducción (pp. 17- 40), que comienza con una semblanza biográfica de un don Juan incardinado en una red de parentescos que lo identificaba con el poder real por los atributos que compartía con el rey, se hace inventario de los manuscritos de la obra manuelina (con alguna imprecisión en la descripción) y sus avatares, las etapas de producción, las ediciones modernas, de las que el *Libro del conde Lucanor* representa un 70%, los estudios sobre don Juan Manuel (literarios, biográficos, políticos, lingüísticos), y se analizan algunas categorías como “lo literario”, “la literatura”, “el texto”, “la historia” y “la nobleza manuelina”. Asiss expresa del siguiente modo el objetivo que desea alcanzar:

...este libro se propone continuar las reflexiones de las últimas décadas para comprender cómo, en sus diversas vertientes –la caballería, la justicia, el linaje, la amistad–, el dispositivo manuelino sobre la señorialidad direcciona, con desplazamientos y reelaboraciones, los discursos sobre los que se erigía el orden del mundo bajomedieval para hacerlos operativos a sus intereses linajísticos. (p. 29)

Y la hipótesis que vertebra el libro es la que sigue:

El corpus textual manuelino, (re)elaboró el imaginario caballeresco en un discurso utilizado por don Juan Manuel para construir una imagen modélica del deber-ser noble que proponía una determinada concepción del *ordo* de los defensores y de la sociedad toda, constituyendo a la vez una propaganda para legitimar sus privilegios señoriales ante el progresivo fortalecimiento de la monarquía castellana. (p. 38)

El primer capítulo, “La teoría estamental manuelina” (pp. 41-74), se acerca a la organización estamental propuesta en la obra de don Juan Manuel (cuyo fin programático era el de exaltar a la nobleza ante la monarquía) para evaluar cómo articuló su discurso con sus intereses, linajísticos y personales, y como antagonico del de su tío Alfonso X, oponiendo una figura de rey justiciero a la figura de rey legislador promovida por el rey Sabio. Esto define, para Asiss, “la poética estamental juanmanuelina” (p. 73), es decir, un discurso sobre el deber-ser del caballero que esconde no solo un intento de legitimación de sus privilegios señoriales, sino también un deseo de liberar el discurso caballeresco del control del rey.

En el segundo capítulo, “Los defensores en Castilla: Oficio, estado y orden” (pp. 75-106), a partir de la diferenciación que establece el título y de la definición de cada término, se estudian los grados estamentales, como marca de nacimiento jerarquizada, y el papel de los defensores en la organización estamental en la obra de don Juan Manuel, que siempre hace hincapié en que todos los hombres pueden salvar su alma, con más o menos dificultad, más allá del estado al que pertenezcan. Así concilia “igualdad salvífica ante la divinidad con una desigualdad social de carácter ontológico, en el plano temporal” (p.81), además de explicar las posibilidades de salvación intraestamental.

El tercer capítulo, “El linaje” (pp. 107- 162), se aboca al lugar del rey y de los nobles en la obra de don Juan Manuel a partir de una serie de conceptos: sangre (abolengo), patrimonio, privanza. El linaje se constituye en la obra del magnate castellano en el elemento jerarquizador

por excelencia. En él, don Juan Manuel intenta fundamentar su superioridad, marcar diferencias al interior del estamento de los defensores y cuestionar no el lugar central del rey, pero sí su lugar de superior. Para esto discute cuestiones de preeminencia, precedencia y soberanía regias; además de reflexionar sobre la noción de “señorío natural” y sobre el problema de la divisibilidad o indivisibilidad del señorío natural. No plantea una exclusión entre el rey y las aristocracias, sino una red en permanente movimiento, pues “para don Juan Manuel, el poder era relacional” (p. 136).

En el cuarto capítulo, “La amistad” (pp. 163-208), luego de un estado de la cuestión sobre el tema en la obra de don Juan, se comentan las fuentes con las que trabaja, las influencias que recibe y se analiza el problema de la amistad desde diferentes perspectivas (la política, la pragmática, etc.), pero siempre valorándola como un vínculo propiamente masculino y en términos de “amores políticos” inmersos en la lógica del don y el contra don. Esto quiere decir que su concepción de la amistad estaba alejada de una visión altruista, de la que el magnate probablemente carecía por la alta consideración que tenía de sí mismo y de su linaje.

El quinto capítulo, “La caballería castellana como problema” (pp. 209-254), encara la cuestión de la caballería castellana y la diferencia de la orden de caballería. Para Asiss, don Juan Manuel fue “la primera voz no regia que se elevó en defensa de una visión señorial de la institución” (p. 209), y que transmitió cierto temor a la instauración de una caballería laica que reemplazara la nobleza de linaje. A diferencia del rey Sabio, que consideraba que para ser ricohombre se debía ser vasallo, don Juan creía que el poder del ricohombre se sustentaba en los honores (patrimonio) que lo definían.

El sexto capítulo, “La investidura caballeresca” (pp. 255-314), analiza el ritual de investidura, sus cambios en el tiempo, su importancia, sus implicancias (sobre todo su relación con la deuda), sus derivas y su superación. La ética caballeresca impregnó de tal modo las capas superiores de la nobleza que, incluso el rey, comenzó a verse y a ser

visto en ese espejo. Asiss propone que la condición para formar parte de la jerarquía de la nobleza era la caballería que respondía a un orden cuasisacramental, pues “funcionaba como una ordenación estamental administrada por y para los laicos” (p. 277) y su poder provenía de Dios. Para don Juan Manuel, ser caballero fue al mismo tiempo un problema y una necesidad. Por su linaje (al que desliga claramente del de los reyes malditos), sin necesidad de haber sido investido caballero podía ordenarlos. Sin embargo, consciente del valor político de la investidura, que a la sazón convertía a los caballeros en deudores del rey que los ordenaba, argumenta en su obra sobre la excepcionalidad de su condición, disputándole al rey la administración de un acto que, a diferencia de su tío Alfonso X, considera irreversible, en tanto la caballería está sometida a Dios antes que al rey (aunque el ritual fuera laico).

El séptimo capítulo, “La producción de la identidad caballeresca” (pp. 315-366), estudia el tema que le da título y su profusa presencia en diferentes tópicos en los textos de don Juan Manuel: la apelación a la superioridad, el bien, el poder, el honor, la nobleza, la hombría, las costumbres cortesananas, la bondad (canalizada en acciones concretas), la vergüenza y la conducta en la guerra y en la paz. Convirtiéndose en autoridad, don Juan determina los comportamientos adecuados al modelo de caballero que desea construir de acuerdo a sus intereses y los transmite privilegiando en sus textos la estructura dialogística asimétrica (el que no sabe aprende escuchando al que sabe). Para don Juan, conocerse a sí mismo era fundamental para honrar los deberes del estado y salvar el alma, uniendo así la dimensión terrena y la trascendental; de allí que también se detenga en la importancia de las órdenes militares, cuyos integrantes a sus ojos eran monjes de a caballo, aunque no caballeros.

El octavo capítulo, “Juzgar bajo el nombre de Dios” (pp. 367-412), propone un estudio de la justicia en los textos manuelinos. El problema, muy transitado por los pensadores medievales, se hace presente con fuerza también en la obra de don Juan Manuel, que a la reflexión teórica propia de su tiempo suma la complejidad biográfica. A pesar de ello, la crítica no se ha ocupado especialmente del tema al que Asiss le dedica

este último capítulo abordándolo en relación con diversas cuestiones: las leyes y la ley, las jurisdicciones, los galardones y los castigos, la pena capital, el monopolio de la fuerza, el rol de la nobleza ante el tirano, el ideal del rey justiciero, el rey como vicario de Cristo, la autonomía relativa de los señores en relación a su señor natural, etc.

Este libro, editado por la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), viene a sumarse a la tradición de estudios de investigadores argentinos sobre don Juan Manuel detallada en el prólogo por Leonardo Funes, que además celebra que Asiss acometa el complejo problema de la relación entre historia y literatura con una solvencia en la investigación literaria que “supera con mucho la que es habitual en los historiadores” (p. 14). Desde nuestro punto de vista, se trata de un estudio de utilidad para los especialistas en don Juan Manuel porque encara con detalle sus postulados político-linajísticos, su ética estamental y el aspecto doctrinal de su obra, que dan lugar al desarrollo de una teoría política señorial pensada por don Juan Manuel como una especie de manual teórico-práctico sobre las demandas nobiliarias, que se nutre de la contienda con el monarca desde mediados del siglo XIII.

ERICA JANIN

IIBCRIT (SECRIT) - CONICET

Universidad de Buenos Aires

Irene Zaderenko (ed). *Libro de memorias y aniversarios de Cardeña*. Salamanca: Editorial Universitaria, 2023, 104 páginas. ISBN 978-84-1311-877-2.

El *Libro de memorias y aniversarios de Cardeña*, cuya edición crítica y estudio introductorio ofrece Irene Zaderenko, reúne en un calendario eclesiástico los aniversarios de los diversos benefactores de la institución lo que lo constituye, en principio, en una valiosa fuente para el estudio